

IMPACTUL VICTIMIZĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ASUPRA SANATĂȚII MINTALE LA ADOLESCENȚI

THE IMPACT OF VICTIMIZATION IN THE SCHOOL ENVIRONMENT ON MENTAL HEALTH IN ADOLESCENTS

CZU: 159.943.8

DOI:

Maria Georgeta GHIȚĂ

doctorand în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
psiholog-psihoterapeut, *Cabinet Psihoterapie PsihoBalance*, București
orcid.org/0000-0001-8695-6975

Rezumat

Experiența victimizării trăită în mediul școlar prin comportamente violente reprezintă astăzi o problemă internațională, o amenințare serioasă pentru dezvoltarea sănătății mentale și psiho-emoționale a copiilor, atât din perspectiva de victimă, cât și din perspectiva de agresor. Manifestarea acestor comportamente de agresiune în rândul elevilor are un impact negativ atât pe termen scurt cât și pe termen lung (poate persista chiar și la vârsta adultă).

Considerăm oportună aducerea în atenție a unui factor predictiv semnificativ pentru comportamentul violent de tip bullying în școala, pe lângă familie și grupul de prieteni, deoarece aceasta prezintă un risc crescut de a amplifica și de a menține probleme atât socio-emoționale cât și comportamentale. Școala, care are un rol important în dezvoltarea copiilor alături de familie și societate. Ea are misiunea de monitorizare și de implementare a strategiilor de prevenție și control a comportamentelor elevilor; cu scopul menținerii unui nivel optim al stării de bine fizic, psiho-emoțional și social al copiilor.

Cuvinte cheie: violență școlară, bullying, stare de bine psiho-socială, sănătate mentală.

Abstract

The experience of victimization lived in the school environment through violent behaviors is today an international problem, a serious threat to the development of mental and psycho-emotional health of children, both from the perspective of victim and from the perspective of aggressor. The manifestation of these aggression behaviors among students has a negative impact both in the short and long term (it can persist even in adulthood).

We consider it appropriate to draw attention to a significant predictive factor for violent bullying behavior in school, in addition to family and group of friends, because it presents an increased risk of amplifying and maintaining both socio-emotional and behavi-

oral problems. The school, which has an important role in the development of children, together with the family and society. It has the mission of monitoring and implementing strategies for prevention and control of student behavior, in order to maintain an optimal level of physical, psycho-emotional and social well-being of children.

Keywords: school violence, bullying, psycho-social well-being, mental health.

INTRODUCERE

Violența școlară este un fenomen complex datorită multitudinii de forme, cauze și alte aspecte specifice care au constituit obiectul mai multor studii de specialitate din diverse domenii: psihologie, pedagogie, sociologie, medicină etc. În momentul de față este acceptată o definiție largă a violenței școlare, care include pe lângă delincvență și fapte care scapă semnalărilor judiciare .

Sub eticheta “violență” se pot identifica o diversitate de forme de conduită. Potrivit lui Roșan „definiția violenței școlare include pe lângă comportamentul agresiv și alte tipuri de comportament violent, cum ar fi bătaia, abuzul sexual, portul de arme și violența bandelor”. [3, pp. ??]

Comportamentul de tip „bullying” poate fi încadrat în sfera conceptului general de violență școlară ca fiind o formă specifică a acesteia. Totodată este considerat de Olweus drept „o subcategorie a comportamentului agresiv” care se caracterizează în funcție de trei criterii ”.[?, pp. ??]:

- este un comportament agresiv sau o acțiune de a face rău intenționat;
- este un comportament care se repetă în timp;
- relațiile interpersonal se caracterizează printr-un dezechilibru de putere.

Mai mult, comportamentul de tip bullying poate să se manifeste fără nici o

provocare, iar acțiunile negative pot fi realizate prin contact fizic, cuvinte, gesturi obscene, excludere intenționată dintr-un grup. Creșterea interesului și a numărului cercetărilor din acest domeniu au condus la identificarea mai multor forme care pot include diferite comportamente reunite sub umbrela termenului de bullying.[6]

FACTORI DE RISC PRIVIND VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ

Una dintre ipotezele care au stat la baza multor cercetări a fost aceea că violența în școala este generată de multiple cauze și factori de influență, ale caror efecte se cumulează și se potențează reciproc, conducând la apariția unor astfel de fenomene sub variate forme de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant.

În vederea identificării acestor cauze, majoritatea cercetărilor au adoptat două niveluri de analiză:

- analiza diferitelor caracteristici și a determinantilor specifici elevilor cu manifestări de violență (caracteristici individuale, determinanți socio-familiali și de mediu școlar), propunându-ne, astfel, identificarea unora dintre **factorii de risc în apariția violenței**;
- analiza opiniilor diferitelor categorii de actori ai educației, precum și ale unor reprezentanți ai poliției privind **cauzele violenței în școală**, urmărindu-se, în același timp, gradul de conștientizare și de

implicare în ameliorarea fenomenelor de violență.

Studiile și cercetările care au abordat tema violenței în general sau a violenței în școală au propus diferite clasificări ale cauzelor sau factorilor de risc în apariția fenomenului, uneori considerându-le identice, altele operând o distincție între cauze și factori de risc. În continuare vom prezenta câteva tipologii ale cauzelor/factorilor de risc ai violenței.

Una dintre clasificările propuse de specialiștii în domeniu "[?]" grupează cauzele violenței în:

- **cauze biologice** (factori genetici probleme neurobiologice, leziuni cerebrale, factori de nutriție, efecte ale consumului de alcool și droguri s.a.),

- **sociologice** (conditiile socio-economice, factori privind comunitatea și structura acesteia)

- **psihologice** (afecțiuni psihice asociate și cu un nivel mai redus de dezvoltare psihointelectuală, dar, în special efectele, în plan psihologic, ale condițiilor de mediu familial).

Alte abordări consideră că principale cauze ale violenței sunt cele generate de: violența în familie (copiii care aparțin unor familii în care se manifestă relații de violență preiau aceste "modele de relaționare"); condițiile economice (săracia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violență); mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie (divorțului sau decesului unui părinte), precum și climatul psihoafectiv instabil și insecurizant în care se dezvoltă copiii – în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violență ale acestora); lipsa stimei de sine (indivizii cu

o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de violență pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană și pentru că astfel obțin acceptarea grupului cu care comit actele de violență); imaginea violenței în mass-media; sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele țări, privind violența tinerilor, situații care nu descurajează recidivarea); alienarea (lipsa comunicării și a unor puncte de conexiune cu comunitatea, a sentimentului de apartenență la aceasta a tinerilor, precum și lipsa speranței de reușită în viață; violența și aderarea la un grup violent creează sentimentul de apartenență la o anumită comunitate și de încredere în viitor); rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea socială, etnocentrismul (discriminarea centrată pe diferențele între indivizi sau grupuri este o sursă de tensiune care poate genera violență; institutiile pot legitima violența prin politici și practici instituționale, dând dreptul indivizilor să practice discriminarea la nivel individual, cu consecințe minime).[1]

Totuși cauzele și condițiile incriminate în apariția comportamentului violent de tip bullying nu trebuie luate în considerare separate, ci așa cum precizează Preda „în cercetarea genezei agresivității, a violenței și în general, în studierea etiologiei comportamentului infracțional, trebuie să se pornească de la o concepție interacționistă, sistemică” [2]. Autorul consideră că este necesară o abordare plurifactorială ținându-se seama de: *cauze și condiții de nivel societal* (economice, politice, organizatorice, socio-culturale, morale, etc.); *cauze de nivel psihoindividual* (toleranță scăzută la frustrare, autocontrol deficitar, egocentrism, impulsivitate și agresivitate, subestimarea gravității greșelilor și a acte-

lor disociale și antisociale comise, sentimente morale insuficient dezvoltate, indiferență și dispreț față de activitățile sociale utile, evitarea activităților voluntare, dorința de a obține rezultate fără efort, aversiune față de normele juridice și morale, stimă de sine scăzută și aderarea la statutul de delincvent etc.); *cauze și condiții de nivel psihosocial (factori de natură familială*: divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea „rece-indiferentă” a părinților, atitudinea autoritară, tiranică a părinți lor, atmosfera conflictuală și perturbarea climatului moral al familiei, dezorganizarea familiei; *factori extrafamiliali*: inadaptare sau de-

zadaptare școlară, influența grupurilor delictogene, influențele mass-mediei asupra delincvenței). Glew și colaboratorii săi [4, pp. 186] oferă o schemă referitoare la modul în care mulți factori contribuie la apariția problemelor de comportament violent tip bullying la elevi, sugerând totodată la ce nivel este necesar a se interveni pentru a stopa aceste manifestări (Fig. 1).

Autorii precizează că această schemă reprezintă un material informativ proiectat cu scopul de a ajuta familiile să înțeleagă că fenomenului bullying în școală este o problemă și că permiterea acestui tip de comportament poate să conducă la multiple consecințe negative.

Figura 1. Factorii care pot contribui la apariția problemelor de tip bullying și nivelurile la care se poate interveni (după Glew, et al., 2000).

O tipologie a factorilor de risc ai violenței are în vedere individul, cu caracteristicile sale personale, sistemul de relații al acestuia, precum și influențele culturale, de mediu:

- **factori individuali:** caracteristici ale indivizilor care includ factori biologici și factori referitori la istoria personală;

- **factori de relaționare:** factori familiari, influențe ale grupului de prieteni s.a.;

- **factori comunitari:** caracteristici ale comunității (de exemplu școala și vecinătatea) în care se dezvoltă relațiile individului;

- **factori sociali:** factori sociali, culturali și de mediu; includ norme culturale care sprijină drepturile părinților asupra copiilor, dominanța bărbaților asupra femeilor, precum și politicile privind educația și sănătatea care menține sau creează inechitatea între grupuri.

Luând în considerare ca și criteriu de clasificare anumite entități sau grupuri de influență, o alta grupare a factorilor de risc, relativ asemănătoare cu cea prezentată mai sus, are în vedere:

- **individul:** dificultăți de concentrare a atenției (hiperactivitate), atitudini antisociale, istoria personală privind comportamentul agresiv, consum de tutun, alcool și droguri, nivel redus de dezvoltare intelectuală, posibilități limitate de autocontrol ș.a.;

- **familia:** comportament autoritar față de copii, expunerea copilului la conflicte și acte de violență în familie, reguli de disciplină dure, laxe sau inconsistente, lipsa de implicare în viața copiilor, slaba supraveghere a acestora, afecțiune redusă față de copii, nivel redus de educație a părinților, venitul scăzut al familiei, consumul de droguri și criminalitatea;

- **colegii/școala:** asocierea la grupuri delincvente, implicarea în “găști”, respingerea de către colegi, lipsa de implicare în diferite activități, motivație redusă pentru școală, rezultate școlare slabe, eșec școlar;

- vecinătatea/comunitatea: oportunități economice reduse, mare concentrare de populație săracă, mobilitate accentuată a populației din comunitate, număr ridicat de familii dezorganizate, participare comunitară redusă, vecinătăți dezorganizate social.

Analiza tipurilor de clasificare a factorilor de risc ai violenței în școală prezentate mai sus sunt diferite în funcție de criteriile luate în considerare – evidențiază faptul că aceștia se regăsesc în special la nivelul următoarelor instanțe: individ, familie, școală, comunitate, societate.

În cadrul cercetării noastre, din sfera factorilor de risc ai violenței, ne-am axat în prezentul capitol asupra factorilor individuali (cu accent asupra celor psihosociale) și acelor microsociale, în special asupra celor asociate mediului familial (având în vedere că familia are un rol important în educația copiilor, inclusiv în prevenirea unor comportamente violente ale acestora), precum și asupra factorilor școlari. [1]

Mediul școlar ca factor de influență al violenței

A identifica poziția școlii în configurația factorilor de influență a violenței nu este un exercițiu facil. Mai întâi, dificultatea se naște din dubla ipostază a școlii ca instituție de educare a comportamentelor dezirabile (implicit de prevenire și combatere a comportamentelor violente), dar și ca scena a manifestărilor sociale ale actorilor ei, al cărui univers relațional poate înregistra un nivel mai ridicat sau mai scăzut de tensiune și conflict, constituind

în sine o sursă a violenței. Apoi, unele surse ale violenței în mediul școlar sunt mai greu de identificat, deoarece posibilele tipuri de influență negativă generate de școală nu se regăsesc doar la nivel formal, în regulamente sau intenții declarative, cât mai ales la nivelul relațiilor care se stabilesc între diferiți actori ai școlii, al modului de înțelegere și de raportare al acestora la valori și norme comune, la nivelul practicilor și al comunicării – aspecte cu mult mai subtile și, deci, mai dificil de surprins.

Analize sociologice de referință au mers chiar mai departe, văzând în școală principalul instrument de exercitare a „violenței simbolice” (Bourdieu și Passeron 120), înțeleasă drept o violență de semnificație, de tip cultural, prin care se reproduc raporturile de forță dintre diferite sfere de

putere dintr-o societate. A investiga sursele școlare ale violenței presupune, așadar, a chestiona fundamentele teleologice și culturale ale instituției școlare, dimensiunea ei simbolică.

Fără a minimaliza factorii de mediu familial și social, cercetări relativ recente arată că mediul școlar poate furniza numeroase surse pentru dezvoltarea comportamentelor violente ale elevilor.

Dupa cum se poate vedea în tabelul 1, **un elev din zece declară că a fost agresat fizic** (bătut, bruscat, lovit intenționat) și **un elev din cinci declară că a fost hărțuit** (prin injurii, amenințări etc). Procentul elevilor care cad victime furturilor în vecinătatea școlii este de asemenea îngrijorător. (cine este cercetător, al cui este chestionarul).

Tabelul 1.

Elevi victime ale agresiunilor, în anul școlar 2003-2004

Tipuri de agresiuni	Nr. elevi	% din total agresiuni	% raportat la totalul subiecților*
Total agresiuni, din care:	673	100,0	107,0
• Agresiuni în incinta școlii	434	64,5	69,2
• Agresiuni în vecinătatea școlii, din care:	239	35,5	38,1
- furturi	30	4,5	4,7
- agresiuni sexuale	11	1,6	1,75
- agresiuni fizice	64	9,5	10,2
- hărțuire (prin injurii, amenințări etc.)	134	19,9	21,3

*Observație: Procentele sunt calculate pentru fiecare tip de agresiune declarat de elevi, cei mai mulți dintre aceștia menționând că au fost victime ale unor forme multiple de violență.

Datele prezentate în tabelul 1 indică proporția diferitelor forme de agresiune ale căror victime au fost elevii, din totalul celor indicate de actorii investigați. În acest caz se constată o relativă similitudine între informațiile obținute din declarațiile a **90 subiecți** chestionați. Dacă însă se compară datele furnizate de directori, privind proporțiile corespunzătoare de elevii agresați în totalul populației școlare

cuprinsă în unitățile de învățământ investigate (prezentate în capitolul referitor la dimensiunea fenomenelor de violență în școală) cu cele furnizate de elevi, care se referă la actele de agresiune cărora ei înșiși le-au căzut victimă (tabelul de mai sus – procentele raportate la totalul subiecților), se pot observa diferențe majore: hărțuire – 0,6%, respectiv 21,3%; agresiuni fizice – 0,3%, respectiv 9,5%; furturi – 0,2%,

respectiv 4,7%

Cele mai multe studii vorbesc despre surse școlare intrinseci ale procesului didactic, ca proces relațional, despre modul în care profesorul organizează interacțiunile din spațiul clasei, despre climatul socio-emoțional existent. Conform unor cercetari recente sursele de violență provin din situații ca: (autorii ???)

- neadaptarea practicilor pedagogice la nevoile și specificul noilor generații;

- perpetuarea relațiilor de dependență și subordonare a elevilor față de profesori, în detrimentul inițiativei și independenței elevului în procesul de învățare;

- preponderența comunicării pe axa profesor-elev și oportunitățile limitate ale elevilor de a comunica între ei în procesul de învățare;

- atitudini de ignorare sau dispreț ale profesorilor față de elevi, care conduc la pierderea încrederii în sine a elevilor;

- evaluare neobiectivă, etichetarea, inducerea sindromului eșecului școlar;

- abuzul de măsuri disciplinare, sancțiuni inegale sau pedepse.

Alte studii situează sursele violenței în mediul școlar la nivelul relației directe dintre elevi și profesori, mai ales la conflictul dintre cele două tipuri de cultură, valori și practici uzitate în mediul școlar: cultura elevilor *versus* cultura profesorilor. Principalele surse de conflict între

profesori și elevi apar, ca urmare a decalajului între așteptările elevilor și practica școlară curentă.

Elevii așteaptă o relație bazată pe negociere, independență, pragmatism, inițiativă și empatie în raport cu profesorii lor, în timp ce cadrele didactice își doresc o relație de dependență, control, autoritate și conformism. Unii autori menționează că surse ale violenței școlare, unele caracteristici și funcții tradiționale ale organizației școlare, care reprezintă în sine surse ale frustrării elevilor, cum ar fi:

- imobilismul caracteristic procesului de educație în școala, cel mai adesea învățarea având un caracter static (în spații închise, artificiale, în bănci);

- funcția de selecție și ierarhizare a școlii, care poate conduce la stări de tensiune și conflict între actorii școlii, cauzate în special de inducerea competiției între elevi.

Unii autori indică că măsurile exagerate de protecție și prevenire împotriva violenței în școala (sistemele de avertizare, detectoarele de metale, controlul corporal al elevilor, prezenta permanență a poliției) pot avea efecte perverse, inducând stări de angoasă și așteptări privind iminența unui act violent, stări tensionate care se rasfrâng asupra climatului din școala.[1, p. 97]

Tabelul 2.

Opinii privind posibilele surse ale violenței în mediul școlar

Profesori	Consilieri	Părinți	Elevi
<ul style="list-style-type: none"> • programa prea încărcată, ca element de oboseală și stres pentru elevi; • programul școlar dezavantajos (atunci când programul se termină seara târziu este cu atât mai probabil ca elevii sau profesorii să fie implicați în situații de violență în vecinătatea școlii); • numărul mare de elevi într-o clasă, care nu permite tratarea diferențiată și o bună comunicare; • lipsa activităților extrașcolare; • dificultăți de adaptare a metodele pedagogice la caracteristicile unor elevi dificili; • precaritatea infrastructurii școlare, care nu permite organizarea unor lecții mai atractive pentru elevi; • în unele școli, lipsa unui specialist în domeniul consilierii elevilor cu dificultăți comportamentale. 	<ul style="list-style-type: none"> • deficiențe de comunicare profesor-elevi; • subiectivitatea în evaluare; • influența negativă a unor elevi problemă; • pregătirea psihopedagogică neadecvată a profesorilor; • climatul de competiție din școală. 	<ul style="list-style-type: none"> • diferențele de statut socio-economic dintre elevi sau dintre unii elevi și profesori; • evaluarea neobiectivă, sancțiuni ale comportamentului în notare; • lipsa unor măsuri de protecție mai structurate, mai stricte în școală: regulamente mai stricte, poliție, ecusoane, control; • influența negativă a elevilor problemă (care în opinia părinților ar trebui excluși sau izolați pentru a nu-i strica și pe ceilalți); • diminuarea autorității cadrelor didactice. 	<ul style="list-style-type: none"> • deficiențe de comunicare profesor-elevi: profesorii nu au suficientă răbdare să asculte problemele, se poartă distant; • lipsa obiectivității în evaluare; • metode pedagogice neattractive, bazate pe memorare reproductivă: modul de prezentare a lecției de către profesori nu este atractiv pentru elevi, se bazează pe memoria reproductivă, nu stimulează originalitatea, îndrăzneala; • violență verbală: Se întâmplă ca profesorii să insulte, să umilească prin expresii neadecvate, să ironizeze; • climat de competiție din școală; • sancțiuni nejustificate: atunci când nu dovedește cunoașterea lecției, când se pun întrebări neașteptate profesorilor; • pedepse fizice: Se întâmplă ca profesorii să recurgă la pedepse fizice.

Experiența victimizării trăită de elevii violenți

Rezultatele anchetei realizată de Anghel F., și colab., au aratat că elevii violenți, care utilizează violența ca mod de relaționare, nu sunt doar autori ai violenței, ci și victime ale violenței altora. Ca atare, ei nu sunt exceptați de a avea și rolul de victimă. O bună parte din elevii violenți au afirmat că au suferit o forma sau alta de victimizare. Conform datelor anchetei, există o corelație semnificativă între a fi violent și a fi victimizat, ceea ce ne face să credem că adoptarea comportamentului violent poate fi și consecință a unei provocări sau, pur și simplu, o forma de apărare sau de retaliere. Formele de victimizare la care au fost supuși elevii violenți, în ordinea frecvenței cu care au fost menționate, sunt următoarele: agresiuni sexuale, furturi în imediata vecinătate a școlii, hărțuirea (injurii, amenintari

etc.) în școala, agresiuni fizice (bătăie) în școala, hărțuire (injurii, amenințări etc.) în imediata vecinătate a școlii, agresiuni fizice (bătăie) în imediata vecinătate a școlii, furturi în școala.

Relațiile cu părinții, cu familia constituie, de asemenea, un factor important, care diferențiază elevii violenți de cei non-violenți, primii afirmând într-o proporție mai mare că sunt privați de afectivitate și resimt carențe afective în mediul familial. După cum putem observa din tabelul 3, un procent ridicat din lotul elevilor violenți afirmă ca sunt sau au fost bătuti sau brucsați de părinti, dar si de alți membri ai familiei (frați sau surori) și de profesori, colegi. Diferența procentuală dintre elevii violenți și cel al elevilor non-violenți, fiind semnificativă. În mod paradoxal, dar din ce în ce mai transparent în societatea românească, părinții sunt cei care victimizeaza cel mai mult copiii.[1].

Tabelul 3.

Distribuția elevilor în funcție de experiența victimizării

Victimizat de către:	Violență verbală (Ai fost batjocorit, umilit, injurat și s-au spus vorbe urâte, ai fost amenințat de...)				Valoarea lui χ^2 și semnificația diferenței $\hat{\alpha}$	Violență fizică (Ai fost/ești bătut, brucsat, lovit intenționat de...)				Valoarea lui χ^2 și semnificația diferenței $\hat{\alpha}$
	Elevi non-violenți		Elevi violenți			Elevi non-violenți		Elevi violenți		
	Nr.	%	Nr.	%		Nr.	%	Nr.	%	
mama	4	33,3	8	66,7	$\chi^2=4,71$ $\hat{\alpha}=0,05$	6	33,3	12	66,7	$\chi^2=4,71$ $\hat{\alpha}=0,05$
tata	9	37,5	15	62,5	$\chi^2=4,50$ $\hat{\alpha}=0,05$	8	33,3	16	66,7	$\chi^2=6,23$ $\hat{\alpha}=0,01$
frați/surori	7	41,2	10	58,8	$\chi^2=2,21$	8	42,1	11	57,9	$\chi^2=2,02$
alte persoane care te au în grijă	4	50,0 %	4	50,0 %	$\chi^2=0,22$	8	66,7	4	33,3	$\chi^2=0,40$
colegi	36	42,4	49	57,6	$\chi^2=10,68$ $\hat{\alpha}=0,001$	18	40,9	26	59,1	$\chi^2=5,62$ $\hat{\alpha}=0,05$
profesori	8	36,4	14	63,6	$\chi^2=4,65$ $\hat{\alpha}=0,05$	6	46,2	7	53,8	$\chi^2=0,79$

În literatura de specialitate sunt precizate unele strategii de intervenție [8] care pot fi utile în modelarea unei culturi școlare care promovează respectul, recunoașterea, învățarea, siguranța și experiențele pozitive pentru toți elevii: acordarea de ajutor victimelor; încurajarea participării active a părinților și a altor adulți în acțiunile de prevenire a violenței, a comunității; supravegherea elevilor în timpul pauzelor, mai ales în curte, la toalete și pe coridoarele aglomerate; stabilirea și aplicarea de reguli și consecințe clare pentru comportamentul violent; implicarea claselor în discuții și activități în prevenirea violenței.

Necesitatea implicării grupului de copii (clasă sau școală) în discuții și ac-

tivități legate de violență este susținută de ideea conform căreia, comportamentul de tip bullying are influențe negative nu doar asupra fiecărui copil în parte, ci și asupra grupului. Intervențiile eficiente trebuie să se concentreze nu doar asupra agresorilor, ci și asupra spectatorilor care mai degrabă încurajează (în mod activ sau pasiv) decât să descurajeze comportamentul agresorului [7]. Școala, ca instituție de dezvoltare primară a societății, are un important rol în dezvoltarea copilului.

Este vital ca aceasta să fie susținută de societate și împreună să rezolve problema violenței, deoarece în final „agresiunea și victimizarea sunt probleme care afectează pe toată populația” [5].

Bibliografie

1. Anghel F., Balica M., Fartușnic C., et al. *Violența în școală*. AlphaMDN 2006; (10), (13):89, 96-98, 110, 131-132, 141. ISBN (10) 973-7871-47-2; ISBN (13) 978-973-7871-47-3

2. Preda V. *Delicvența juvenilă o abordare multidisciplinară*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 1998; 48. ISBN 973-9354-30-0

3. Roșan A. *Comportamentul violent-screening și strategii de intervenție*. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2009. ISBN: 978-606-504-070-0

4. Glew G, Rivara F, Feudtner C. *Bullying: Children Hurting Children*. Pediatrics in Review. 2000;21: 183-190

5. Morrison B. *Bullying and Victimization in Schools: A Restorative Justice*

Approach 2002. Criminology Research Council, 219, ISSN: 0817-8542. ISBN: 0642 24252 6. <http://www.aic.gov.au>

6. Olweus D. In Smith PK, Morita Y, Junger-Tas J, Olweus D, Catalano R, Slee P. *The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective* Publisher Routledge, Taylor & Francis Group, London, UK 1999, 7-21, ISBN: 0-415-17984-X. ISBN: 0-415-179858;

Accesibil:http://books.google.ca/books?id=Fj6i8AHNT5AC&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

7. Salmivalli C. *Consequences of School Bullying and violence*. In Munthe E, Solli E, Ytre-Arne E, Roland E. (Eds)

Taking fear out of schools Stavanger. Norway 2004;29-35. accesabil: <http://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Taking%20ear%20out%20of%20Schools.pdf>

8. Smokowski PR, Kopasz KH. Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family Characteristics , and Intervention Strategies. Children & School 2005;27 (2):101-110

Primit la redacție: 22 mai 2021